

O EDIFÍCIO ITÁLIA (1961) E A CIDADE DE CURITIBA EM TRANSFORMAÇÃO

ZIMMERMANN DE QUADROS, ANA LUIZA

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo

anazimmermann@usp.br

RESUMO.

Este artigo tem como foco o estudo do Edifício Itália, projeto residencial de 1961 assinado pelo arquiteto Elgson Ribeiro Gomes, localizado no centro de Curitiba. A análise integra pesquisa desenvolvida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, voltada à documentação da produção habitacional moderna de Gomes entre as décadas de 1960 e 1970.

O interesse por edifícios residenciais modernos está associado à sua condição de campo para experimentações arquitetônicas e formulações urbanas. O objetivo é apresentar o Edifício Itália, destacando como suas soluções de projeto transformam o tecido urbano e qualificam as unidades habitacionais. Entre 1950 e 1959, morando em São Paulo, o arquiteto colaborou com Franz Heep — traços dessa experiência são perceptíveis na arquitetura que desenvolveu após 1960, ao retornar a Curitiba e abrir seu escritório. Encontrou um cenário urbano em transformação, com mercado imobiliário em ascensão e carente de melhorias.

Segundo Gnoato 1, seu repertório habitacional varia de 30 a 600 m² e totaliza 24 edifícios entre 1960 e 1979, sendo 14 localizados na área central da cidade. As obras apresentam estrutura clara, modulação rigorosa, caixilhos organizados e atenção à iluminação natural. São comuns peitoris rebaixados, janelas basculantes e fachadas funcionais — características associadas à influência de Heep.

O artigo discute como o Edifício Itália sintetiza a contribuição de Elgson Ribeiro Gomes à modernização da paisagem arquitetônica curitibana, evidenciando estratégias projetuais que articulam estrutura, espaço e cidade. Nesse sentido, o Edifício Itália constitui um exemplar significativo da transformação urbana em curso na Curitiba dos anos 1960.

Palavras-chave: ARQUITETO ELGSON RIBEIRO GOMES (1), EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS (2), ARQUITETURA EM CURITIBA (3), ARQUITETURA MODERNA PARANAENSE (4)

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como foco o estudo do Edifício Itália, projeto residencial de 1961 assinado pelo arquiteto Elgson Ribeiro Gomes, localizado no centro da cidade de Curitiba. A análise integra uma pesquisa mais ampla desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, voltada à documentação da produção habitacional moderna de Gomes entre as décadas de 1960 e 1970. O interesse por edifícios residenciais modernos está associado à sua condição de campo privilegiado para experimentações arquitetônicas e formulações urbanas. O objetivo deste trabalho é apresentar o Edifício Itália, destacando como suas soluções de projeto transformam o tecido urbano e qualificam as unidades habitacionais.

2. ELGSON RIBEIRO GOMES: FORMAÇÃO E ATUAÇÃO

2.1. Formação em engenharia

Elgson Ribeiro Gomes nasceu em 16 de novembro de 1922, em Florianópolis, e mudou-se ainda na infância para Curitiba. Em 1940 ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR), então uma das poucas formações técnicas superiores da cidade. Nos primeiros anos, destacou-se pelo domínio do desenho técnico e artístico, o que despertou seu interesse pela arquitetura. Como Curitiba ainda não contava com um curso de arquitetura e urbanismo, era comum que quem buscasse essa formação migrasse para outros centros. Assim, ao concluir a engenharia em 1946, Elgson mudou-se para São Paulo em busca de uma aproximação mais direta com o campo arquitetônico.

2.2. Entre São Paulo e a prática profissional

Elgson permaneceu ao todo catorze anos na capital paulista, sendo nove deles dedicados à Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Nesse longo período, uma figura central para seu desenvolvimento profissional foi o arquiteto naturalizado brasileiro Franz Heep.

Desde o início do século XX, São Paulo vivia um intenso processo de crescimento econômico, impulsionado pela industrialização financiada pelos lucros da exportação do café. Esse contexto fomentou o mercado imobiliário, que passou a investir na construção de edifícios. Associado à imigração de profissionais com sólida experiência na Europa, esse cenário criou condições favoráveis ao desenvolvimento do movimento moderno no setor privado da cidade.²

A produção de Heep na capital paulista destaca-se pela atenção ao sistema construtivo e pela busca pela industrialização de componentes³. Ele incorporava elementos funcionais nas fachadas, como brises, venezianas coloridas e floreiras, que variavam conforme a incidência solar sobre as superfícies⁴. Com desenhos minuciosamente detalhados e correta orientação em função da latitude, garantindo luz e insolação adequadas.

A relação entre Franz Heep (1902 – 1978) e Elgson Ribeiro Gomes (1922 – 2014) teve início na Associação Paulista de Belas Artes, então instalada na Galeria Prestes Maia, onde ambos frequentavam um curso de desenho artístico. Em 1950, ao decidir seguir com escritório próprio, Heep contratou imediatamente Elgson para atuar na função técnica.⁵

A colaboração entre ambos perdurou de 1950 até 1959. Durante esse período, Elgson participou dos principais projetos do escritório de Heep em São Paulo e projetaram em conjunto duas obras no Paraná. O primeiro projeto foi o Edifício Souza Naves (1953), no centro de Curitiba, resultado de uma concorrência pública. O segundo foi o Conjunto Mapi (1958), em Caiobá, no litoral paranaense. O segundo marcou o retorno definitivo de Elgson ao Paraná. No mesmo ano, encerrou sua colaboração de uma década com Heep e, em 1960, abriu seu próprio escritório em Curitiba.

2.3. Retorno e consolidação no Paraná

A arquitetura moderna começou a ser mais presente na cidade de Curitiba, entre as décadas de 1940 e 1950, com algumas obras relevantes para a cidade, produzidas até então pelos “engenheiros-arquitetos”, como Villanova Artigas, Rubens Meister e Ayrton “Lolô” Cornelsen. Como já foi citado anteriormente, a cidade ainda não possuía um curso de arquitetura e urbanismo, então restava aos jovens estudantes interessados pela profissão seguirem o caminho das engenharias. A partir de 1943, com a introdução do Plano Agache, Curitiba iniciava seu processo de modernização, ainda a passos lentos. A cidade via uma mudança mais significativa da disseminação da arquitetura moderna com as obras da comemoração ao centenário de emancipação política do Estado, marcado pela criação de um Centro Cívico. O resultado foi um importante conjunto arquitetônico que abriga diversos edifícios governamentais, assinados pelo arquiteto David Azambuja, com formação na escola carioca. Curitiba começava a abrir suas fronteiras para o que já estava sendo produzido no restante do Brasil.

Apesar disso, o mercado imobiliário seguia preso a modelos pré-modernos, como exemplifica o Edifício Marumby (1947). Uma mudança mais decisiva ocorre apenas em meados dos anos 1950, com o Edifício do IAPI (1955), de Ulisses Burlamarqui, que rompe com padrões anteriores e sinaliza novas possibilidades para a habitação vertical⁷.

É nesse contexto que Elgson retorna a Curitiba, onde encontra um cenário urbano em transformação, com um mercado imobiliário em ascensão e carente de melhorias.⁸

Atuando de forma pioneira, Gomes contribuiu para a modernização da linguagem arquitetônica local, ao lado de outros profissionais que marcaram o período, como Rubens Meister, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi, entre outros.

A produção de Elgson totaliza 24 edifícios construídos entre 1960 e 1979, sendo 14 localizados na área central da cidade.

A arquitetura moderna, em Curitiba, chegava finalmente também a arquitetura de mercado e comercial.

3. O EDIFÍCIO ITÁLIA – O DONO DA CURVA

Ficha técnica

Autor: Elgson Ribeiro Gomes

Data do projeto: 1961/9

Data de construção: 1964/10

Área: 8.000 m² 11

Localização: Rua Fernando Moreira, 33 – Centro – Curitiba/PR

Principais publicações: (Gnoato 2009) (Gomes 2008) (Vianna 2011), (Xavier 1986)

ASSIM PLANEJAMOS ESPAÇO E ECONOMIA PARA VOCÊ...

considerando:

- ✓ A situação privilegiada
- ✓ Insolação e ventilação perfeitas
- ✓ Iluminação integral
- ✓ Ampla hall de entrada
- ✓ 2 elevadores Atlas
- ✓ Apartamentos de 2 e 3 dormitórios
- ✓ Garagens
- ✓ Entrega no prazo certo: 36 meses

• PAGAMENTO EM 6 ANOS
• PREÇOS SEM REAJUSTE!

EDIFÍCIO ITÁLIA

INCORPORADORES:
Eustáquio Bley - Guitão Weber
Mário De Mari - Syroel Lima

CONSTRUTORES:
Técnica e Industrial De Mari Ltda.

ARQUITETOS:
Elgson R. Gomes
Theódilo Peronczak

COMISSARIA *Galvão Ltda.* Corretagem de Imóveis
Av. João Pinheiro, 75 - 2º andar - cont. 31 e 7
Fones: 4-6255 - 4-6579 - Cx. Postal, 2374
CURITIBA

Nome _____ Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Estado _____

Figura 1 – Propaganda do Edifício Itália em O Diário do Paraná, 1961 – Edição 01873. Fonte: Biblioteca Nacional Digital

3.1. A escala urbana e o edifício

Implantado em um lote de esquina no cruzamento das ruas Professor Fernando Moreira, Visconde de Nácar e Cruz Machado, o Edifício Itália — concluído em 1964 — destaca-se na paisagem curitibana desde sua inauguração. A posição estratégica no encontro das vias e o entorno imediato, então marcado por edificações

de gabarito mais baixo, contribuíam para que o edifício assumisse a condição de ponto focal ao final do eixo da Rua Fernando Moreira, conhecida como Rua dos Chorões devido aos salgueiros que margeiam o Rio Bigorriho, afluente do Rio Ivo.

Figura 2 – Elgson Ribeiro Gomes, Edifício Itália, Curitiba, Brasil, 2024. Foto Edifício Itália a partir da rua Cruz Machado.
Fonte: Autora.

Figura 3 – Foto Edifício Itália, Curitiba, Brasil, 1966. Fonte: Acervo do arquiteto.

O terreno está situado em frente a uma estação-tubo implantada em 1991, quando Curitiba introduziu esse novo modelo de parada para o sistema de transporte. A Rua Fernando Moreira, onde a estação se localiza, integra a continuidade da via estrutural Padre Anchieta — um dos corredores exclusivos de ônibus implantados desde 1974. Essa canaleta passa em frente ao lote e se estende até a conexão com a Praça Rui Barbosa.

O lote destinado ao projeto possui geometria particular, um prisma com suave curvatura ao longo da Rua Fernando Moreira, orientação voltada para o norte. Para maximizar o aproveitamento do lote e garantir melhor orientação solar às unidades, Elgson Ribeiro Gomes adota o partido da extrusão do próprio terreno, essa estratégia de implantação é observável em projetos de Franz Heep, como os edifícios Araraúnas (1953) e Arlinda (1959).

Devido à proximidade — ainda que nem sempre visível — dos cursos d'água da região 12, pode-se compreender a decisão do arquiteto de ocupar os dois primeiros pavimentos com garagens, além da adoção de viga de transição.¹³

Figura 4 – Elgson Ribeiro Gomes, Edifício Itália, Curitiba, Brasil, 2023. Foto Edifício Itália a partir da rua Fernando Moreira. Fonte: Autora.

Reconhecido por seu rigor técnico e domínio da legislação urbanística, Gomes aproveita ao máximo os recursos legais disponíveis no projeto do Edifício Itália, avançando 1,20 m sobre o alinhamento predial 14. Esse avanço contribui para a conformação das unidades habitacionais e cria um respiro no nível da calçada. No projeto original, é evidente a intenção de liberar o térreo, criando com o recuo uma ampla galeria de acesso, amigável ao pedestre. Atualmente, essa característica foi comprometida pela instalação de gradis, que passam a evidenciar a divisão de espaço público e privado.

O embasamento do edifício é marcado por pilares em formato “V”, que definem o ritmo estrutural e evidenciam a materialidade em concreto armado. O pavimento destinado às garagens é iluminado e ventilado por meio de elementos vazados — recurso também utilizado nas áreas de serviço. Essa solução confere leveza à base do edifício e estabelece continuidade visual e estrutural com os demais pavimentos, integrando funcionalidade e expressão plástica.

3.2. O edifício – circulação vertical

O Edifício Itália marca o início do escritório de Elgson em Curitiba, e já revela algumas práticas projetuais que viriam a se repetir em sua trajetória. O edifício é composto por quinze pavimentos, térreo com hall de acesso, garagem superior e treze pavimentos destinados as unidades habitacionais. O arquiteto explora ao máximo o potencial construtivo permitido, sem comprometer a qualidade dos espaços habitacionais.¹⁵

O embasamento do edifício é composto pelo térreo e pela garagem superior, conformando um mezanino no hall de acesso que amplia o espaço de entrada. Para acomodar as vagas, o arquiteto eleva um dos pavimentos de garagem, que passa a ser acessado diretamente por esse mezanino. Tanto no nível térreo quanto no pavimento superior da garagem localizam-se os espaços de apoio — depósito, área destinada ao garagista (conforme descrição dos projetos originais) e banheiro.

O pavimento tipo é composto por seis unidades por andar. As maiores, com três quartos, localizam-se nas extremidades; as demais, com dois quartos, distribuem-se nas fachadas frontal e posterior. As unidades posteriores apresentam uma conformação distinta, em virtude da geometria afunilada do terreno. Assim, o projeto contempla cinco tipologias de planta: uma de três quartos e quatro de dois quartos, com variações sutis.

Os pavimentos são atendidos por circulação comum com escada e dois elevadores. Como o projeto antecede a legislação de prevenção contra incêndio, a escada ocupa área mínima, exigindo detalhamento técnico refinado.¹⁶ Na circulação comum localiza-se uma pequena sala técnica que abriga os dutos de lixo — solução típica da época — e os quadros de energia.

Figuras 5, 6, 7 – Elgson Ribeiro Gomes, Edifício Itália, Curitiba, Brasil, 2025. Desenhos escaneados dos pavimentos térreo, garagem superior e pavimento tipo. Fonte: Acervo do arquiteto e digitalizado pela autora.

3.3. As unidades habitacionais

As unidades de três quartos, situadas nas extremidades do pavimento, possuem orientação privilegiada, voltadas tanto para a frente do lote na Rua Fernando Moreira quanto para os fundos, o que possibilita a inserção do terceiro quarto. Nessas unidades, as áreas sociais são orientadas para o norte, enquanto cozinha e área de serviço estão voltadas para os fundos. Há ainda um segundo banheiro e quarto de serviço, conforme os padrões habitacionais da época.

As duas unidades de dois quartos voltadas para a frente do lote também desfrutam de excelente insolação, com todos os ambientes — exceto o banheiro — orientados para o norte. A planta organiza-se em torno de uma área de convívio central, com um único banheiro ventilado por poço. A cozinha linear, acessada diretamente pelo hall de entrada, prolonga-se até a área de serviço, configurada como varanda parcialmente vedada por elementos vazados — solução que dialoga com as aberturas dos demais ambientes.

Figura 8 – Elgson Ribeiro Gomes, Edifício Itália, Curitiba, Brasil, 2022. Foto interna da unidade habitacional Edifício Itália.
Fonte: Autora

As duas unidades voltadas para os fundos do lote apresentam organização similar, com pequenas variações. Uma delas adota cozinha linear, como nas unidades frontais; a outra apresenta uma configuração mais compacta. Ambas possuem banheiro com ventilação e iluminação naturais, além de caixilhos amplos nos demais cômodos.

Característico da obra de Elgson, todas as unidades possuem aberturas generosas, que garantem ventilação e insolação abundantes. O arquiteto desenha os caixilhos voltados ao norte com o objetivo de maximizar o conforto ambiental. Esses elementos incluem bandeiras basculantes superiores e inferiores (nos peitoris), ampliando a ventilação e os visuais para a cidade.

As unidades apresentam metragens de 65 m² nas tipologias de dois quartos e 78 m² nas de três quartos, enquanto as duas unidades voltadas para os fundos possuem 55 m². Independentemente das variações dimensionais, o projeto demonstra atenção à qualidade espacial, evidenciada pelo pé-direito de 2,80 metros, que contribui para a maior percepção de amplitude nos ambientes.

3.4. Elementos de envoltória

Os edifícios habitacionais projetados por Elgson Ribeiro Gomes apresentam características marcantes em suas soluções de fachada. Embora as estratégias variem entre os projetos, elementos como floreiras, cobogós, venezianas e brises são recorrentes em sua produção.

No caso do Edifício Itália, a fachada é marcada por floreiras lineares que percorrem toda a extensão do edifício, operando como elementos de transição entre o espaço privado e o urbano. Essa estratégia evidencia o diálogo entre a produção de Elgson e sua experiência profissional com Franz Heep, perceptível em edifícios como o Ibaté, Arlinda e Normandie, consolidando uma linguagem própria no repertório moderno da habitação vertical.

Figura 9 – Franz Heep, Edifício Normandie, São Paulo, Brasil, 1953. Detalhe da janela e floreira do edifício Normandie de Franz Heep. Fonte: Revista Acrópole Jan 1957 - Ano 19 - N° 219.

Figura 10 Elgson Ribeiro Gomes, Edifício Itália, Curitiba, Brasil, 1962. Detalhe de caixilharia. Fonte: Acervo do arquiteto e digitalizado pela autora.

Top of Form

Os cobogós utilizados para ventilar as áreas de serviço também integram a composição da fachada, e são aplicados de modo semelhante ao que ocorre no pavimento da garagem, onde a ventilação permanente é igualmente garantida.

A fachada é revestida com pastilhas cerâmicas, material característico da arquitetura modernista da época. O embasamento é tratado com pastilhas brancas, destacando a estrutura do edifício. A partir do embasamento, o restante da fachada ganha um revestimento em tom esverdeado claro, que contrasta com o branco das floreiras, gerando movimento e valorizando a curvatura do edifício.

Figuras 11 – Elgson Ribeiro Gomes, Edifício Itália, Curitiba, Brasil, 2022. Foto Edifício Itália. Fonte: Autora

Figuras 12 – Elgson Ribeiro Gomes, Edifício Itália, Curitiba, Brasil, 1965. Desenho escaneado da fachada do edifício. Fonte Acervo do arquiteto e digitalizado pela autora.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Edifício Itália, um dos primeiros projetos desenvolvidos por Elgson Ribeiro Gomes após seu retorno a Curitiba, configura-se como um exemplar significativo das transformações urbanas em curso na cidade durante a década de 1960. Trata-se também de uma obra que antecipa características recorrentes em sua produção posterior, revelando o domínio técnico e a clareza projetual que marcam sua trajetória.

Naquele momento, Curitiba vivenciava um período de escassa produção relevante no setor habitacional 17. Embora o movimento moderno já estivesse presente na cidade, sua aplicação era mais frequente em obras públicas, como as de Rubens Meister. É somente a partir dos anos 1960 que a arquitetura moderna passa a integrar de forma consistente a produção habitacional — fenômeno que Pacheco denomina “ciclo dos arquitetos”. Nesse contexto, o Edifício Itália revela-se emblemático ao representar uma mudança expressiva na maneira de conceber o espaço habitado e sua relação com a cidade.

Além disso, é notável a influência do período em que Elgson atuou em São Paulo, especialmente por meio da convivência intensa com Franz Heep. Diversas soluções adotadas no Itália — como o uso de modulação rigorosa, a ênfase na ventilação e iluminação naturais, a integração entre estrutura e expressão arquitetônica

e os elementos funcionais de fachada — estabelecem paralelos diretos com a linguagem explorada por Heep. Essa interlocução evidencia a circulação e adaptação de repertórios projetuais que, reinterpretados por Elgson, contribuíram para consolidar uma arquitetura moderna própria no contexto curitibano.

Algumas estratégias do projeto merecem destaque, sobretudo aquelas que qualificam a experiência do habitar. As aberturas generosas garantem iluminação e ventilação naturais, ao mesmo tempo em que expõem o cotidiano das unidades à cidade, ampliando as relações entre arquitetura e lugar. As floreiras lineares reforçam essa condição, atuando como elementos de transição entre interior e exterior e contribuindo para a vitalidade da fachada. O cuidado com a insolação — aspecto fundamental em Curitiba — aliado ao rigor no dimensionamento dos ambientes, evidencia a atenção de Elgson à qualidade espacial mesmo em unidades de metragem reduzida.

Observa-se ainda que, em obras posteriores, Elgson aprimora o tratamento das fachadas voltadas aos fundos, conferindo-lhes maior atenção compositiva. No caso do Itália, essa face ainda não apresenta a mesma ênfase, o que reforça seu caráter inaugural dentro da produção do arquiteto.

Por fim, o Edifício Itália também se destaca por viabilizar habitações verticalizadas de alta qualidade para diferentes perfis sociais. Os apartamentos projetados por Elgson continuam sendo valorizados no mercado imobiliário curitibano, reflexo de uma qualidade arquitetônica que resiste ao tempo. Assim, torna-se evidente a importância de sua documentação e análise no contexto da história urbana e arquitetônica da cidade, reafirmando o papel do edifício como marco das transformações da Curitiba dos anos 1960.

5. BIOGRAFIA

Ana Luiza Zimmermann é arquiteta formada em Curitiba e mestranda no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Após aprovação na banca de qualificação, sua pesquisa avança para a fase final, investigando a obra do arquiteto curitibano Elgson Ribeiro Gomes — tema que se articula com sua trajetória acadêmica e profissional na cidade. Em paralelo ao mestrado, atua no escritório AR Arquitetos, em São Paulo, conciliando prática projetual e investigação teórica.

6. NOTAS

¹ Gnoato, Luís Salvador. *Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba*. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009.

² Gnoato, *Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba*, 88.

³ Barbosa, Adolf Franz Heep: *Um Arquiteto Moderno*, 74.

⁴ Barbosa, Adolf Franz Heep: *Um Arquiteto Moderno*, 158.

⁵ Gomes, Elgson Ribeiro. *Escola e Profissão: Uma Linhagem Profissional*. Curitiba: Instituto Elgson Ribeiro Gomes, 2008, 315.

⁶ Gnoato, *Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba*, 91.

⁷ Vianna, Fabiano Borba. *Estudo e Evolução do Projeto de Plantas de Apartamentos de Curitiba: 1943–2004*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2011, 174.

⁸ Pacheco, *A Arquitetura do Grupo do Paraná, 1957-1980*.

⁹ Gomes, *Escola e Profissão: Uma Linhagem Profissional*.

¹⁰ Gomes, *Escola e Profissão: Uma Linhagem Profissional*.

¹¹ Gomes, *Escola e Profissão: Uma Linhagem Profissional*.

¹² Gnoato, *Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba*.

¹³ Xavier, Alberto. *Arquitetura Moderna em Curitiba*. São Paulo: PINI; Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 1986.

¹⁴ Gnoato, *Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba*.

¹⁵ Viana, *Estudo e Evolução do Projeto de Plantas de Apartamentos de Curitiba: 1943-2004*, 205.

¹⁶ Gnoato, *Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba*.

¹⁷ Pacheco, *A Arquitetura do Grupo do Paraná, 1957-1980*.